

QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Xodjayeva Shohida Alisherovna

Toshkent davlat agrar universiteti

"Agroiqtisodiyot" kafedrasasi assistenti

Annotatsiya. Tezida qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tahlil markazida yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish, hosildorlikni prognozlash, logistika va sotuv zanjirlarini optimallashtirish, bozor axborotiga chiqish, davlat boshqaruvi va monitoring tizimlarining takomillashuvi turadi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi rivojlanishining amaldagi ko‘rsatkichlari, sohani raqamlashtirishga doir normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar materiallari asosida raqamli transformatsiyaning iqtisodiy mohiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, aqlli sug‘orish, masofaviy monitoring, geoma’lumotlar.

KIRISH

Zamonaviy qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi iqlim xatarlarining kuchayishi, suv resurslari taqchilligi, mehnat bozoridagi o‘zgarishlar, logistika xarajatlarining oshishi va bozor talabining murakkablashuvi sharoitida rivojlanmoqda. Bunday vaziyatda an’anaviy boshqaruv usullari ko‘pincha kechikkan qaror, noaniq rejalashtirish va ortiqcha xarajatlarni yuzaga keltiradi. Raqamli texnologiyalar esa ishlab chiqarish jarayonini real vaqt rejimida kuzatish, ma’lumotlar asosida qaror qabul qilish, ekin maydonlari, sug‘orish, o‘g‘itlash, kasalliklar tarqalishi hamda hosilni yig‘ib olish zanjirini aniq boshqarish imkonini yaratadi. OECD hisobotida qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish mahsuldorlik, barqarorlik va chidamlilik bilan bog‘liq muammolarni hal etish salohiyatiga ega ekani qayd etilgan [5]. FAO esa raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligida samaradorlik va unumdorlikni oshirishi,

ozuq-ovqat xavfsizligi, yig'im-terimdan keyingi jarayonlar, bozorga chiqish, moliyalashtirish va ta'minot zanjiri muammolarini yumshatishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [4].

ASOSIY QISM

O'zbekiston iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi strategik ahamiyatga ega tarmoq hisoblanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yakunida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 508 711,1 mlrd so'mni tashkil etib, 2024-yilga nisbatan 104,4 foizga o'sgan; dehqonchilik mahsulotlari 243 007,7 mlrd so'm, chorvachilik mahsulotlari esa 265 703,4 mlrd so'mni tashkil etgan [3]. Xo'jalik toifalari bo'yicha tahlilda umumiy hajmning 62,3 foizi dehqon va tomorqa xo'jaliklari, 29,4 foizi fermer xo'jaliklari, 8,3 foizi qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to'g'ri kelgani qayd etilgan [3]. Mazkur tarkib qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya masalasini yirik korxonalar doirasida emas, balki ko'p subyekтли, hududiy tarqoq va turli miqyosdagi xo'jaliklar tizimida ko'rish zarurligini anglatadi. Raqamli yechimlarning iqtisodiy samaradorligi ham aynan kichik va o'rta ishlab chiqaruvchiga qanchalik moslashganiga bog'liq bo'ladi.

Asosiy qism

Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashda birinchi mezon resurslardan foydalanish aniqligidir. Sug'orish, o'g'itlash, urug' sepish va himoya vositalarini qo'llash jarayonlari ko'p hollarda "o'rtacha norma" asosida olib boriladi. Bunday yondashuv maydon ichidagi tafovutlarni hisobga olmaydi va natijada suv, o'g'it hamda energiya sarfi ortadi. Sensorlar, geoma'lumot tizimlari, sun'iy yo'ldosh kuzatuv, raqamli xaritalash va masofaviy monitoring texnologiyalari esa har bir maydon kesimida real agroholatni aniqlash imkonini beradi. Qarorlarning aniqlashuvi mahsulot birligiga to'g'ri keladigan resurs sarfini kamaytiradi. O'zbekiston hukumati ham aynan yer va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda ekinlar holatini monitoring qilishning idoralararo axborot tizimlarini joriy etishni sohani raqamlashtirishning asosiy maqsadlari qatorida belgilagan [2]. Bu yondashuv iqtisodiy mazmun jihatidan tannarxni pasaytirish,

yo‘qotishlarni qisqartirish va hosildorlik o‘zgarishini oldindan boshqarish imkonini anglatadi.

Ikkinchi muhim yo‘nalish suvdan foydalanish samaradorligidir. O‘zbekiston sharoitida irrigatsiya nafaqat agrotexnik, balki makroiqtisodiy masala hamdir, chunki suv tanqisligi ekin tarkibi, hosil hajmi va xarajatlar tuzilmasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. 2024-yil boshida qabul qilingan qarorlarda suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha xarajatlarning bir qismini subsidiyalash tartibi saqlab qolinishi va subsidiyalar joriy qilingan yilning o‘zida to‘liq ajratilishi belgilangan [1]. Bu chora raqamli va suv tejoychi texnologiyalarni joriy etishdagi boshlang‘ich investitsiya yukini kamaytiradi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan, tomchilatib sug‘orish, namlik sensorlari, suv sarfini masofadan boshqarish, dalaning raqamli irrigatsiya xaritasi kabi vositalar suvning fizik hajmini tejash bilangina cheklanmaydi; ular ortiqcha nasos ishlashi, elektr energiyasi sarfi, suv berish davrlaridagi mehnat xarajati va namlikning notekis taqsimlanishi tufayli hosil yo‘qotishlarini ham kamaytiradi. Samaradorlikni aynan mana shunday ko‘p komponentli iqtisodiy natija sifatida talqin qilish maqsadga muvofiq.

Raqamli texnologiyalar iqtisodiy samaradorlikka uchinchi yo‘l bilan, ya‘ni axborot asimmetriyasini qisqartirish orqali ta‘sir qiladi. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchisi ko‘pincha bozor narxlari, ob-havo xatarlari, kasalliklar prognozi, urug‘ va o‘g‘it sifati, logistika narxlari hamda davlat ko‘magiga oid ma‘lumotlarni tarqoq kanallar orqali oladi. Buning natijasida noto‘g‘ri agroqarorlar qabul qilinadi, bozorga chiqish muddati va hajmi noto‘g‘ri belgilanadi, kredit va sug‘urta vositalaridan foydalanish darajasi pasayadi. FAOning O‘zbekiston bo‘yicha Qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish milliy harakat dasturi agrifood tizimini zamonaviy, raqobatbardosh, barqaror va chidamli sektorga aylantirish uchun strategik yo‘riqnoma sifatida taqdim etilgan [4]. Mazkur yondashuvdan kelib chiqib aytish mumkinki, raqamli platforma va agroaxborot tizimi fermer uchun nafaqat ma‘lumot manbai, balki iqtisodiy riskni kamaytiruvchi vositadir. To‘liq va tezkor axborot noto‘g‘ri xaridni, kechiktirilgan ekish yoki yig‘im-terimni, narx pasaygan davrda sotuvni cheklaydi. Demak, raqamlashtirishning samarasi faqat dalada emas, axborot almashuvi va bozor bilan integratsiya bosqichida ham shakllanadi.

To'rtinchi omil boshqaruv xarajatlarining qisqarishi bilan bog'liq. Katta maydonli yoki ko'p uchastkali xo'jaliklarda nazorat, hujjatlashtirish, hosil prognozi, texnika harakati, ombor hisobi va mahsulot jo'natmalarini boshqarish yuqori tranzaksiya xarajatlarini yuzaga keltiradi. Raqamli reyestr, elektron xarita, GPS nazorat, agrohisob dasturlari va mobil ilovalar menejment funksiyalarini markazlashtirishga xizmat qiladi. Vazirlar Mahkamasining 330-son qarorida qishloq xo'jaligi ekinlarining konturlar kesimida joylashtirilishini ko'rib chiqish, zarur hollarda o'zgartirish kiritish va elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash tartibi belgilangan [2]. Mazkur me'yoriy yechim tashkiliy jihatdan soddalashtirish bo'lsa-da, uning iqtisodiy mazmuni ancha keng: vaqt yo'qotilishi kamayadi, hujjat aylanishi tezlashadi, nazorat aniqroq bo'ladi, yer uchastkasi va ekin tarkibiga oid qarorlar rasman va tez qayd etiladi. Natijada boshqaruvdagi kechikishlar qisqarib, resurslar aylanish tezligi ortadi.

Beshinchi yo'nalish raqamli texnologiyalarning hosildorlik va sifat ko'rsatkichlariga ta'siri bilan bog'liq. Qishloq xo'jaligida har bir noto'g'ri agrotexnik qaror, odatda, kechikib seziladi: namlik yetishmovchiligi, kasallik boshlanishi, oziqa moddalari taqchilligi yoki ortiqchaligi ko'pincha zarar yuzaga kelgach aniqlanadi. Raqamli monitoring vositalari esa erta signal funksiyasini bajaradi. OECD tadqiqotlarida raqamlashtirish qishloq xo'jaligida mahsuldorlik va barqarorlikni oshirish salohiyatiga ega ekani, biroq uning samarasi institutsional va kompetensiyaviy sharoitlarga bog'liq ekani ko'rsatilgan [5]. O'zbekiston uchun bu xulosa alohida dolzarb, chunki ishlab chiqaruvchilarning katta qismi mayda va o'rta xo'jaliklardan iborat. Demak, texnologiyaning iqtisodiy natijasi uning murakkabligiga emas, foydalanuvchi uchun qulayligi va qaror qabul qilishga ta'sir kuchiga bog'liq. Texnologiya daladagi xatoni qanchalik erta ko'rsatsa, hosil yo'qotishi shunchalik kamayadi; hosil yo'qotishi kamaygan sari sof daromad oshadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi masalasi tor texnik ko'rsatkichlar bilan cheklanmaydi. Uning haqiqiy natijasi suv va yer resurslaridan foydalanish samaradorligi, tannarxning pasayishi, hosil yo'qotishlarining qisqarishi, bozorga chiqish xarajatlarining kamayishi, boshqaruv aniqligining ortishi hamda davlat

xizmatlari va monitoring tizimlarining soddalashuvi orqali namoyon bo‘ladi. O‘zbekiston tajribasi qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish sohasida normativ-huquqiy va tashkiliy baza shakllanayotganini ko‘rsatadi: ekin joylashuvi va monitoringning raqamli tizimlari, suvni tejovchi texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash, ma’lumotlar xavfsizligi, qishloq xo‘jaligi platformalari va milliy harakat dasturlari buning dalilidir [1], [2], [4].

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy qilish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar: PQ-107-son, 01.04.2023; PQ-5-son, 05.01.2024; PF-130-son, 12.08.2025. Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida. 330-son qaror. 03.08.2023. Toshkent.
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish: 2025-yil yanvar–dekabr. Press-reliz. Toshkent, 2026.
4. FAO. National Programme of Action for the Digitalization of Agriculture in Uzbekistan; Digital Agriculture in Uzbekistan. Rome, 2024.
5. McFadden J., Njuki E., Griffin T. et al. The Digitalisation of Agriculture. Paris: OECD Publishing, 2022.